

ИҚТИСОДИЙ ЖИҲАТДАН РИВОЖЛАНГАН МАМЛАКАТЛАР САНОАТ СИЁСАТИНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ

Жураев Навруз Жураевич

Бухоро Давлат Университети ўқитувчиси

Аннотация: Саноат сиёсати ҳозирги вақтда ўзаро таъсирда бўлган бир қанча давлат сиёсати, шу жумладан пул-кредит, солиқ сиёсатининг мажмуидир. Бу сиёсат алоҳида тармоқлар ва корхоналарга қаратилган эмас, балки “бозордаги носозликлар”нинг компенсатори вазифасини ўтайди ва иқтисодиёт структурасини ўзгартиришга олиб келадиган ва иқтисодий ўсиш учун замин яратувчи самарали ишбилармонлик муҳитини яратишга қаратилган. Саноат сиёсатига жиддий қизиқиш унинг воситаларидан биргаликда фойдаланишни мувофиқлаштириш қийинлиги ва у олиб келиши мумкин бўлган натижалар билан боғлиқ.

Калит сўзлар: саноат сиёсати, иқтисодий ўсиш, ривожланган давлатларнинг саноат тармоқларини ривожлантириш тажрибаси.

Annotation: Industrial policy is a set of several government policies, including monetary and credit, tax policies, which are currently interacting. This policy is not aimed at individual sectors and enterprises, but serves as a compensator of "market failures" and aims to create an efficient business environment that leads to changes in the structure of the economy and creates the basis for economic growth. A serious interest in industrial policy is due to the difficulty of coordinating the joint use of its tools and the results it can bring.

Key words: industrial policy, economic growth, experience of industrial development of developed countries.

Жаҳон амалиётида саноат самарадорлиги масалалари бир неча асрлар давомида дунёнинг деярли барча мамлакатлари иқтисодий сиёсатининг марказий бўғини бўлиб келган. Шу боис иқтисодий фан ва амалиётда саноат соҳасини ривожлантириш стратегиясини ишлаб чиқиш ва амалга оширишнинг турли жиҳатларига, жумладан, уни рағбатлантириш муаммоларига катта эътибор қаратилди. Ўзбекистон иқтисодиёти олдида турган вазифалар ва ҳозирги қийин вазиятда ривожланиш йўналишларидан келиб чиқиб, иқтисодиётни ривожлантиришни тартибга солишнинг истиқболли йўналишлари тўғрисида қуйидагиларни таклиф қилиш мумкин:

1. Иқтисодиётни бошқаришнинг умумий тизимларини шакллантириш ва товар айланмасини йўлга қўйиш.

2. Кенг бозор муҳитини шакллантиришга ўтиш, бунга фақат "соғлом" кичик бизнесни ривожлантиришни рағбатлантириш орқали еришиш мумкин. Ривожланишни рағбатлантиришга ўтиш комплекс чора-тадбирларни қўллаш орқали мумкин.

3. Аста-секин, белгиланган вазифаларни амалга ошириш билан бирга, давлат тизими инвестицияларига эътиборни кичик корхоналарни молиялаштиришдан машинасозлик маҳсулотларини рағбатлантириш соҳасига жадал суръатда ўтказиш керак. Ушбу босқичда экспортни инвестицион рағбатлантиришга ўтиш мумкин.

Ўзбекистон ривожланишининг ҳозирги босқичи бутун дунё бўйлаб ишлаб чиқариш ва ҳудудий тизимларни ташкил етиш ва бошқариш соҳаларида иқтисодий вазиятнинг кескинлашиши туфайли кенг кўламли ўзгаришлар билан тавсифланади, бу эса саноат комплекси тармоқларига қўшимча шарт-шароитларни юклайди.

Саноат сиёсатининг марказий вазифаси саноат мажмуаси учун устувор технологияларни ташкил етувчи, барча бошқа тармоқлар ва тармоқларни замонавий асбоб-ускуналар ва материаллар билан таъминловчи илғор базавий тармоқларни сақлаш ва ривожлантиришдан иборат бўлиши керак. Ўтган асрнинг жаҳон тажрибасида саноат сиёсатининг турли (камида учта) турига кўплаб мисоллар келтирилади: экспортга йўналтирилган (маҳсулотнинг айрим турлари экспортининг ўсиши учун шарт-шароит яратиш); ички йўналтирилган (ички бозорни ҳимоя қилиш ва иқтисодий ўзини ўзи таъминлаш); ўз табиий ва қайта тикланмайдиган ресурслардан (нефть, ёғоч, экология ва бошқалар) фойдаланишни чеклашга қаратилган стратегик саноат сиёсати.

Европа Иттифоқига аъзо давлатлар (Германия, Франция, Буюк Британия, Швеция) ва АҚШнинг ушбу соҳадаги позицияларини батафсил кўриб чиқайлик.

Европа давлатлари валюта зоналарида (франк зонаси, фунт стерлинг зонаси) ва ўзларининг собиқ мустамлакалари ёки она давлатига тарихан қўшни мамлакатларда илгари қўлга киритилган ташқи савдо позицияларининг афзалликларидан фойдаланган ҳолда саноат соҳасида янада қулайроқ позицияларни егалладилар (масалан, Миллатлар Ҳамдўстлиги). Германия иқтисодиётининг урушдан кейинги ривожланиш тарихи унинг ўзгарувчан ички ва ташқи шароитларга, шу жумладан глобаллашув шароитида мослашиш қобилиятидан далолат беради.

Германиянинг саноат сиёсатининг асослари 1950-йилларнинг бошларида ишлаб чиқилган. ўтган аср. Ўша пайтда у халқ хўжалигининг алоҳида тармоқларида танлаб олиш чораларини қўллашга эътибор қаратди ва буни

бозор рақобати механизмлари билан миллий мақсадларга еришиш мумкин бўлмаган ҳолларда амалга ошириш керак деб ҳисобларди.

Германиянинг саноат сиёсатига қизиқиши ортиб бораётганлиги, бир томондан, унинг Европа Иттифоқидаги ҳамкорлари, хусусан, Франциянинг ўз миллий саноатини ҳимоя қилишда фаол фойдаланаётганлиги билан ҳам боғлиқ. Бошқа томондан, Германия саноати бир қатор муҳим соҳаларда, биринчи навбатда, инновациялар ва бутун Германиянинг ва унинг алоҳида минтақаларининг ҳудудий иқтисодий ва сиёсий афзалликларини мустаҳкамлашда ўзининг ортда қолиши учун давлатнинг мақсадли ёрдамига муҳтож. 2008 йилда Германия Федерал Иқтисодиёт ва Технология Вазирлиги саноат сиёсатини "саноат манфаатларидан келиб чиқиб олиб бориладиган стандарт (аниқ иқтисодий ва сиёсий ҳудудий маконни ривожлантириш учун қулай асос шароитларини шакллантириш) сиёсати" сифатида қисқача таърифлади. Унинг асосий мақсади саноат инновациялари, инвестициялар ва ишлаб чиқариш учун қулай шарт-шароитларни яратишдир. Жорий асрда нисбатан янги ҳодиса немис стандартларини кластерлаш бўлди. Немис давлатининг технологик ва инновацион сиёсати жорий саноат сиёсати билан бевосита боғлиқ бўлиб, Германия иқтисодиётини таркибий янгилаш ва инновацияларни фаол жорий етишга қаратилган.

Кейинги йилларда Германияда инновацион ривожланишни давлат томонидан қўллаб-қувватлашнинг қуйидаги йўналишларига эътибор қаратилмоқда: инновациялар учун шарт-шароитларни яхшилаш; таълим ва илмий тадқиқотлар тизимини такомиллаштириш; компанияларнинг инновацион фаолиятини молиявий қўллаб-қувватлаш (грантлар, компаниялар томонидан илмий тадқиқотларни амалга ошириш учун субсидиялар, кредитлар ёки риск капитали шаклида).

60-80-йилларда. Франция саноат сиёсатининг марказида "катта дастурлар" (грандс программес) деб аталадиган концепция мавжуд эди. Ҳозирги вақтда ушбу дастурларнинг баъзилари ишлаб чиқилмоқда ва давлат томонидан фаол қўллаб-қувватланмоқда: атом саноати, космик сектор ва авиация. Бундай мақсадли сиёсат кўпинча танқид қилинади.

Кўпгина саноати ривожланган мамлакатлар учун саноат бандлиги соҳасидаги апогей фақат 70-йилларнинг бошларига тўғри келади. Айнан шу пайтдан бошлаб саноатнинг умумий бандлик ва қўшилган қийматдаги улушининг кейинги қисқариши кузатилди. Франция ҳам бундан мустасно эмас. Саноат улушининг 25 йил ичида (1981-2006 йиллар) қўшилган қийматдаги улушининг пасайиши 9 пунктни, бандликдаги 9,4 пунктни ва инвестициялар 14,8 пунктни ташкил етди.

Европа Иттифоқи мамлакатлари вакилларининг яна бир ёрқин мисоли - Буюк Британия ҳақида гапирайлик. Буюк Британия иқтисодиётининг тузилиши ва ҳолати жаҳон иқтисодиётидаги тенденциялар ва глобал ижтимоий-демографик ривожланиш прогнозлари билан бирга мамлакатнинг саноат сиёсати стратегиясини белгилайди.

Буюк Британия ялпи ички маҳсулотида иқтисодиётнинг турли тармоқларининг улуши нотекис: хизмат кўрсатиш соҳасининг улуши 75 фоиздан ошади, саноатнинг улуши еса атиги 13 фоизни ташкил этади, қолган қисми қурилиш, қишлоқ хўжалиги (1 фоизга яқин) ва ҳоказоларга тўғри келади. Мамлакат саноат ишлаб чиқариш ҳажми бўйича дунёда 6-ўринни эгаллаб, унинг ярмини экспортга жўнатади, айти пайтда юқори технологияли маҳсулотларни экспорт қилувчи етакчи давлатлардан бири ҳисобланади.

Глобал саноат ишлаб чиқаришидаги янги технологиялар истеъмолчи ва бизнес талабини келтириб чиқаради, маҳсулотларни ўзгартиради ва янги хатти-ҳаракатларни шакллантиради.

2009 йилда қабул қилинган саноат ишлаб чиқариши соҳасидаги янгиланган “Янги саноат, янги иш ўринлари” давлат сиёсати ҳукуматнинг мамлакатни инқироздан олиб чиқиш бўйича “Британия келажагини қуриш” умумий стратегиясига ҳамоҳангдир. Биринчи марта (2010 йил январ) мамлакатнинг барқарор иқтисодий ўсишини қўллаб-қувватлаш бўйича “Ўсиш сари интилиш: келажагимиз фаровонлиги” номли идоралараро ҳамкорлик чоратадбирлари дастури қабул қилинди.

Швецияга тўхталадиган бўлсак, бу мамлакатнинг саноат сиёсати кўп қатламли эканлигини таъкидлаш мумкин. Уни бир неча йўналишларга бўлиш мумкин: бюджет, солиқ, инвестицион, инновацион, минтақавий ва бошқа сиёсат соҳалари. Швецияда йирик компанияларнинг манфаатларини таъминлаш ва кичик ва ўрта корхоналарни қўллаб-қувватлашга қаратилган турли хил тадбирлар амалга оширилмоқда (бу ерда асосий нарса қонунчиликдир, ахборот ва консалтинг ёрдами, технологиялар трансферида ёрдам, қудратли монополияларга қарши сиёсат).

Инновацион сиёсатга келсак, уни амалга ошириш барча Швеция корхоналари манфаатларига мос келади. Швеция давлатининг саноат ривожига таъсири саноат сиёсати усуллари билан чегараланиб қолмайди, кўп нарса мамлакатнинг бутун иқтисодиёти учун мўлжалланган сиёсат (масалан, инновация ёки минтақавий сиёсат) билан белгиланади.

Швециянинг саноат сиёсатини иқтисодий сиёсатидан фарқлаш қийин, чунки кўп жиҳатдан унинг саноати мамлакатнинг бутун халқ хўжалиги учун мўлжалланган чора-тадбирлар таъсирида ривожланмоқда. Унинг характерли хусусияти инновациялар, экологик ва минтақавий сиёсат билан ўзаро

боғлиқликдир. Швециянинг илмий-техникавий ва инновацион соҳадаги саноат сиёсатининг самарадорлиги унинг давлат машинаси ва хусусий бизнесининг асосий мақсадлари умуман мос келиши билан ортади, чунки улар ижтимоий ва инновацион йўналишга тенг даражада қизиқишади.

Мамлакатнинг иқтисодий интеграция ва глобаллашувдаги иштироки билан боғлиқ кенг кўламли хусусийлаштириш шароитида ҳам Швеция давлати ўз кўлида мамлакатнинг иқтисодий ва саноат ривожланишига, шу жумладан давлат корхоналари орқали таъсир кўрсатишнинг муҳим дастакларини сақлаб қолмоқда. Саноат сиёсатида тортишиш марказининг тўғридан-тўғри усуллардан билвосита воситаларга, тузилмавий сиёсатдан интеграция ва инновацион таркибий қисмларга ўтиш кузатилди. Бугунги кунга қадар Швеция давлати энг йирик иш берувчи ва қимматли қоғозларнинг энг йирик егаси бўлиб қолмоқда. У мамлакатнинг бир қатор йирик компаниялари (жами 54 та компания) устидан назоратни сақлаб қолади.

Швеция саноати ривожланишининг муҳим ажралиб турадиган хусусияти унинг қайта ишлаш йўли билан қўшилган меҳнат улуши юқори бўлган маҳсулотлар ишлаб чиқариш йўналишида ривожланишидир.

Швеция тажрибасидан ўрганиш мумкин бўлган асосий нарса - инновациялар, ижтимоий, экологик ва экспортга йўналтирилганликларнинг уйғунлиги натижасида яратилган умумий иқтисодий контекстнинг саноат ривожланиши учун аҳамиятини тушуниш. Сўнгги пайтларда минтақавий сиёсат имкониятларидан фойдаланишга эътибор кучаймоқда. Бундай стратегиянинг рентабеллиги Швециянинг жаҳон бозорида экспорт маҳсулотларини сотишга юқори даражада қарам бўлишига қарамай, ҳозирги иқтисодий инқироздан нисбатан юмшоқ ўтиш билан тасдиқланади.

Шунингдек, АҚШ саноати соҳасидаги давлат сиёсати ҳақида бир неча сўз айтиш керак. Шимолий Америка минтақаси "федерал ҳукуматнинг саноат ишларига озгина аралашуви" сиёсати тарихий эътибор билан тавсифланади, бу табиий равишда бир қатор асосий сабаблардан келиб чиқади.

Ўзбекистоннинг ўрта муддатли истиқболда стратегик ривожланишининг асосий вазифалари орасида глобал рақобатда етакчи ўринларни егаллаш, ривожланган мамлакатларнинг турмуш даражасига еришиш киради.

Бугунги кунда эълон қилинган устувор вазифаларга эришиш усуллари ҳам белгилаб олинди, улар орасида инновацияларга, минтақавий ва инсоний салоҳиятдан фойдаланишни оптималлаштиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Бу, ўз навбатида, принципал жиҳатдан янги ички саноат сиёсатини ишлаб чиқишни англатади, унинг асосий мақсади мамлакат иқтисодиётининг ривожланиш йўлига ўтишини рағбатлантириш, илм-фан ва юқори технологияли саноатни иқтисодий ўсишнинг локомотивига айлантириш

имконини беради. Мамлакатнинг ҳақиқий бойлиги бўлган иқтисодиётнинг ишлаб чиқариш секторини ривожлантириш учун етарли шарт-шароитларни таъминлаш. Умуман ижобий Европа тажрибасини ўзлаштириш мақсадга мувофиқ ва бугунги кунда саноат сиёсати даражасида адекват жавоб чораларини, тубдан янги саноат стратегияларини ишга туширишни талаб қиладиган кўплаб глобал муаммолар олдида ички иқтисодиётнинг заифлигини камайтириш учун мақсадга мувофиқ ва муҳимдир.

Бир қатор мамлакатларда саноат соҳасидаги давлат сиёсатини кўриб чиқиб, таҳлил қилиб, шундай хулосага келиш мумкинки, барча давлатлар саноат ривожланишининг ўзига хос йўлига ега. Мамлакатнинг саноат сиёсати стратегияси кўплаб омилларга боғлиқ. Бозор иқтисодиёти ривожланган мамлакатларда саноат сиёсатини такомиллаштириш жараёни узоқ йиллардан буён давом етиб келмоқда. Шу сабабли, умумий ижобий Европа тажрибасини ўзлаштириш мақсадга мувофиқ ва маҳаллий иқтисодиётнинг заифлигини камайтириш учун муҳимдир. Мавжуд вазият саноат сиёсати даражасида оқилона жавоб чораларини кўришни, принципиал жиҳатдан янги саноат стратегияларини ишга туширишни талаб қилади. Шунинг учун ҳам бугунги кунда ҳар бир давлатнинг ўрни ва салмоғи дунёда кўп жиҳатдан унинг замонамизнинг салбий воқеликлариغا муносиб жавоб бериш учун принципиал янги саноат технологияларини ишлаб чиқиш ва жорий етишга қўшган ҳиссаси билан баҳоланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Социально-экономическое положение Республики Узбекистон за 2017 год. Ташкент. 2018 г. Стр. 17.
2. А.Ортиков. Саноат иқтисоди. Дарслик. Т.: ТДИУ, 2009. 236 б. 10. Стратегия дальнейшего повышения конкурентоспособности национальной экономики: материалы 1У-го Форума экономистов / отв. ред. М.П. Нарзикулов. Ташкент. , 2012. С. 8.
3. Э.Х. Махмудов, А. Ортиков, Ф. Каримов. Корхона иқтисодиётнинг асосий бўғини. / Ҳамкор. 2010 йил 7 февраль.
4. Абдукаримов И.Т. ва бошқалар Корхона иқтисодий салоҳияти таҳлили. - Т.: Иқтисодиёт ва ҳудуд дунёси, 2003, - 256 б.